

ОПТИМИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ ВИДЕОЛАПОРОСКОПИЧЕСКИХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Пардаев Ш.К.

Самаркандский государственный медицинский университет

г. Самарканд, Республика Узбекистан

Аннотация: Изучено влияние различных видов анестезии на основные параметры жизненно важных функций организма у 85 пациенток при выполнении видеолaparоскопических гинекологических оперативных вмешательствах. Эндотрахеальный наркоз, длительная эпидуральная и спинальная анестезия, а также комбинированная анестезия достаточно адекватны и эффективны, могут быть использованы для обезболивания лапароскопических гинекологических операций любого объема. Определена адекватность вариантов анестезии (регионарная анестезия, тотальная внутривенная и ингаляционная в сочетании с ИВЛ) и оценены их преимущества с позиции минимального влияния на показатели газообмена, центральной гемодинамики и обеспечения защиты от хирургической агрессии. Проведено обследование гемодинамики, внешнего дыхания и кислородного статуса на этапах оперативного вмешательства с последующей коррекцией выявленных нарушений. Это позволяло существенно оптимизировать проводимое анестезиологическое пособие.

Ключевые слова: анестезиологическое пособие, оперативная гинекология, эндоскопические операции.

Введение. Проведение лапароскопии в гинекологии сопряжено с серьезным неблагоприятным воздействием на организм, связанным, помимо операционной травмы и наркоза, с двумя особенностями: повышением внутрибрюшного давления и использованием положения Тренделенбурга. Известно, что повышение внутрибрюшного давления в результате введения углекислого газа сопровождается нарушениями дыхания и гемодинамики: увеличением центрального венозного давления, снижением сердечного выброса, повышением артериального давления и тахикардией с возможными последующими нарушениями сердечного ритма [2, 7, 8]. Положение Тренделенбурга, в свою очередь, вызывает постуральные изменения, аналогичные вышеизложенным [7,8]. Проблеме обезболивания лапароскопических операций в гинекологии посвящены многочисленные сообщения. Большинство авторов считают эндотрахеальный наркоз единственно приемлемым методом анестезии [1, 5, 6]. Сокращение сети нижней поллой вены в условиях высокого внутрибрюшного давления приводит к снижению венозного возврата крови к сердцу на 20%. Поскольку спланхическое венозное русло является главным мобильным резервуаром крови, небольшое изменение венозного возврата к сердцу (в пределах 3-7% от исходного кровотока) имеет существенное значение для сердечного выброса [11]. У больных с кардиальной патологией снижение сердечного выброса может быть значимым и свидетельствовать о сердечной недостаточности, не распознанной до операции, с развитием гиподинамического синдрома в виде снижения сердечного

индекса, ударного объема и увеличения общего периферического сосудистого сопротивления [12].

Значительное повышение пикового давления в дыхательных путях многие исследователи также связывают с тем, что абсолютное большинство лапароскопических процедур выполняется под общей анестезией с искусственной вентиляцией легких [3, 10]. Высокое стояние купола диафрагмы в конце выдоха снижает функциональную остаточную емкость легких, нарушает нормальную координацию активности мышц, контролирующую различные сегменты дыхательных путей [6, 9]. Падение функциональной остаточной емкости легких во время общей анестезии провоцирует закрытие дыхательных путей со снижением вентиляции нижележащих зон легких и достигает наибольшего значения в положении Тренделенбурга. На фоне общей анестезии у 90% пациентов возникают ателектазы, а венозный шунт увеличивается с 1-3% до 10% от объема сердечного выброса [11]. Изменение вентиляционно-перфузионных отношений в сторону их снижения, увеличение кровенаполнения легких вследствие гидростатического эффекта может привести к развитию отека легких. [12].

Цель исследования: Изучить и оценить эффективности вариантов анестезиологической защиты при видеолaparоскопических оперативных вмешательствах в гинекологии.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач нами проведено анестезиологическое пособие у 85 больных в плановой гинекологии оперативное вмешательство проведено лапароскопической методикой на придатках и яичниках. Возраст больных в группах составил соответственно $35 \pm 2,7$ (18-58) лет и $38 \pm 1,3$ (14-66) лет; масса тела - $63 \pm 1,8$ и $68 \pm 1,5$ кг. Во время анестезии осуществляли мониторинг за частотой дыхания (ЧД) и содержанием углекислого газа в конечно-выдыхаемом воздухе (pEtCO_2) с помощью газоанализатора, частотой сердечных сокращений (ЧСС) и насыщением гемоглобина артериальной крови кислородом (SaO_2) с помощью пульсоксиметра, артериальным давлением (кардиомонитор-Тритон, Россия). Определяли время восстановления сознания больных после анестезии и наличие психоэмоциональных расстройств.

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов этих наблюдений во время операций в гинекологии позволил определить наиболее рациональный вариант анестезии, который предусматривал в/в введение фентанила на операционном столе (0,7-0,8 мкг/кг) с последующим применением пропофола в/в болюсно в течение 60 сек в дозе 2,0 мг/кг. Для поддержания анестезии пропофол вводили каждые 4-5 мин по 20-40 мг. Если операция затягивалась и длилась более 25 мин, анестезию в таком случае дополняли ингаляцией изофлюрана с кислородом (1,0-2,0 об/%). Пропофол, который вводили внутривенно в среднем в течение одной минуты, вызывал быстрое спокойное засыпание. Перед анестезией в операционной у больных, как правило, отмечалась гипердинамическая реакция со стороны дыхания и кровообращения, что проявлялось увеличением ЧСС и частоты дыхания, увеличением АДс, снижением pEtCO_2 . После наступления сна существенно урежалась ЧСС, снижалось АДс,

наблюдалась тенденция к гипотонии и брадикардии. Обмен CO_2 существенно не изменялся, однако в отдельные моменты отмечалось как повышение FemCO_2 (но не выше верхней границы нормы), так и понижение при запаздывании введения очередной дозы пропофола. После завершения индукции анестезии показатели вентиляции и оксигенации стабилизировались и мало отличались от исходных. Существенных различий в изменении артериального давления, вентиляции и газообмена в легких между группами выявлено не было. Практически одинаково быстро (через $5,8 \pm 0,23$ и $6,5 \pm 0,65$ мин после окончания операции соответственно) у них восстанавливалось и сознание. При этом все больные были спокойны, многие расценивали свое состояние, как после хорошего естественного сна. При наступлении сна, во время и после операции - у больных не было каких-либо неприятных ощущений психоэмоционального дискомфорта. Причем снижение оценки было обусловлено не качеством самой анестезии, а неприятными впечатлениями от болезненной многократной пункции вены при постановке системы для инфузии и рвоты в послеоперационном периоде. При эндоскопических оперативных вмешательствах на базе Многопрофильной клиники СамГМУ прооперированы 55 пациенток, из них более 65% - старше 30 лет. Подавляющее большинство имели экстрагенетальную патологию, в том числе артериальная гипертония диагностирована у 38% больных, патология мочевыводящих путей - у 12%, патология органов дыхания - у 15%, заболевания сердца - у 8%. Структура оперативных вмешательств: у 80% - резекция яичника, а у 4 больных - в сочетании с овариоэктомией, у 4 женщин проведены радикальные оперативные вмешательства на матке. Премедикация у подавляющего числа пациентов состояла из атропина 0,5-1 мг, промедола 10-20 мг, димедрола 10 мг, сибазона 10 мг. После проведения вводной анестезии, интубации трахеи, создавали карбоксиперитонеум (KarlStors-EndoskopsPowerLed 175 20161420, Германия) со скоростью инфуляции CO_2 от 0,5 до 1,5 л/мин под контролем показателей гемодинамики. Внутривентриальное давление во время операции поддерживали на уровне - 9-12 мм рт.ст. Разрешение карбоксиперитонеума проводили после окончания операции, перед экстубацией трахеи. С целью оптимизации анестезиологического обеспечения лапароскопической операции нами использовалась тотальная пропофол-изофлюроновый анестезии по разработанной схеме: премедикация - феназепам в дозе 5 мг внутрь вечером накануне операции. За 40 мин до начала анестезии, внутримышечно: промедол - 20 мг, димедрол - 10 мг и сибазон - 5-10 мг, в зависимости от исходного состояния психоэмоционального статуса. На операционном столе: атропин - 0,01 мг/кг. Вводный наркоз: пропофол внутривенно болюсно- 2,0-2,5 мг/кг, в сочетании с фентанилом - 2,0-3,0 мкг/кг. Прекураризация: 1 мг ардуана, дитилин - 1,8-2,0 мг/кг, интубация трахеи, ИВЛ по полузакрытому контуру с FiO_2 - 0,4, минутный объем дыхания = (масса пациента/10+1) л/мин, дыхательный объем = 7-8 мл/кг, давление на вдохе - менее 18-24 мм рт.ст. и соотношением вдох/выдох - 1:2. Поддержание анестезии: непрерывная инфузия пропофола - 4,0-8,0 мг/кг/ч и дробное введение фентанила - 1,0- 3,0 мкг/кг, каждые 20-25 мин операции. Введение пропофола следует прекратить за 5-10 мин до окончания операции. Миоплегия - ардуана в дозе 0,04 мг/кг и поддержание 0,01 мг/кг каждые 30-40 мин. Интраоперационная инфузия - 10-15 мл/кг/ч кристаллоидных растворов. Интраоперационно функцию сердечно-

сосудистой системы (ССС) контролировали с помощью стандартного мониторинга (ЭКГ, частота сердечных сокращений, неинвазивно измеряемое артериальное давление, насыщение крови кислородом). Интраоперационно регистрацию параметров гемодинамики производили на следующих этапах:

1. Исходные данные (перед вводом наркозом).
2. После индукция и интубация трахеи.
3. После создания карбоксиперитонеума.
4. Наиболее травматичный этап операции.
5. После экстубации трахеи.
6. Через сутки после операции.

Создание карбоксиперитонеума у больных привело к повышению АД и ОПСС. Однако, рациональная методика инсуффляции CO₂ в брюшную полость и применение пропофола (снижающего ОПСС), позволили поддерживать уровень АД и ОПСС, на данном этапе исследования, на исходном значении. На 4 этапе исследования у больных среднеартериальное давление снизилось на 7,5% от исходного и предыдущего этапов исследования, что свидетельствует о рациональной адаптации сердечно-сосудистой системы к карбоксиперитонеуму. Параметры колебаний показателей гемодинамики на этапах исследования свидетельствуют об адекватности анестезиологического пособия операционной травме у больных. Применение рациональной методики создания карбоксиперитонеума и тотальной внутривенной пропофол-фентаниловой анестезии на фоне ИВЛ, поддержание оптимального уровня гемодинамики при эндоскопическом вмешательстве создают благоприятные условия для адаптации организма к особенностям техники операции. Однако из-за патофизиологических сдвигов, которые сопровождают карбоксиперитонеум, отбор пациенток должен учитывать нарушения гемодинамики и предоперационное состояние системы дыхания.

Выводы. Учитывая положительные черты комбинированной общей и эпидуральной анестезии и дальнейшее развитие техники лапароскопических операций, можно предположить, что в ближайшем будущем регионарная анестезия позволит шире использовать лапароскопические операции в гинекологии из-за быстрого восстановления жизненно важных функций организма. Кроме того пролангированная длительная эпидуральная аналгезия в послеоперационном периоде обеспечивает эффективное обезболивание, стимулирует диурез, предупреждает парез кишечника, создает условия ранней активации пациенток, а также сокращает дни пребывания в ОРИТ.

Литература

1. Агабабян Л, З Насирова, С Тилляева, Г Назарова, [Метаболические изменения в организме женщин, перенесших гистерэктомию в репродуктивном возрасте. Журнал вестник врача: № 2 \(2012\) /](#)

2. Сатвалдиева Э, Х Абдуллаев, Х Мухитдинова, Н Расулева, [Возможности низкопоточной ингаляционной анестезии в неотложной детской хирургии. Журнал вестник врача: № 3 \(2012\).](#)

3. Насирова З, Б Негмаджанов, А Сафаров, Л Агабабян. [Социальные аспекты репродуктивного здоровья и контрацептивного поведения женщин, перенесших кесарево сечение. // Журнал вестник врача: № 1 \(2012\) /](#)

4. Зокиров Ф, Б Негмаджанов, А Сафаров, Д Каримова, [Визуальные анатомические отклонения наружных половых органов у девочек в постнатальном периоде \(обзор литературы\). // Журнал вестник врача: № 1 \(2011\) /](#)

5. Зокирова Н, Д Тугизова, Н Файзуллаева, С Инаятов, М Карабаева, У Юлдашева, Х Аюбова, Г Индиаминова, [Оптимизация ведение женщин с пузырьным заносом. // Журнал вестник врача: № 1 \(2014\) /](#)

6. Насриев Сухроб Ашурович, Хамдамова Элеонора Гаффаровна, Маллаев Сурад Саъдуллаевич, Акрамов Баходир Рахмонович, Пардаев Шукур Куйлиевич Гемодинамический эффект селективной спинальной анестезии при проктологических операциях // Достижения науки и образования. 2018. №7 (29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gemodinamicheskiy-effekt-selektivnoy-spinalnoy-anestezii-pri-proktologicheskikh-operatsiyah> (дата обращения: 03.05.2022).

7. Матлубов М. М., Рахимов А. У., Семенихин А. А. Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия при абдоминальном родоразрешении // Анестезиология и реаниматология. – 2010. – №. 6. – С. 71-73.

8. Матлубов М., Хамдамова, Э. ., & Юсупов, Ж. (2022). Тактика интенсивной терапии и анестезии у беременных женщин и рожениц инфицированных и больных covid-19. *Журнал кардиореспираторных исследований*, 1(SI-1), 66–67. <https://doi.org/10.26739.2181-0974-2020-SI-1-21>

9. Шарипов Исроил Латипович .Снижение интоксикации сочетанными методами экстракорпоральной детоксикации при почечной недостаточности у детей. // Детская хирургия. 2014. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/snizhenie-intoksikatsii-sochetannymi-metodami-ekstrakorporalnoy-detoksikatsii-pri-pochechnoy-pedostatocchnosti-u-detey> (дата обращения: 03.05.2022).

10. Шарипов И. Л. Оценка сочетанного применения методов экстракорпоральной детоксикации у детей с почечной недостаточностью / И. Л. Шарипов // Врач-аспирант. – 2012. – Т. 54. – № 5.2. – С. 332-341. – EDN PFGJLD.

11. I.L Sharipov, JT Yusupov, BK Xolbekov Personalization and preventative premedication: used drugs value and efficiency // Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (02), 740-748.

12. Sharipov, I. Hemodynamic gradations with combined use of extracorporeal detoxification methods in children with renal failure / I. Sharipov, B. K. Xolbekov, B. R. Akramov //

European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2020. – Vol. 7. – No 3. – P. 2555-2563. – EDN PPDWZO.

12. I L Sharipov, JT Yusupov, BK Xolbekov Personalization and preventative premedication: used drugs value and efficiency //Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (02), 740-748
13. Sharipov, I. L., Xolbekov, B. K., & Kurbonov, N. Z. (2023). BOLALAR OFTALMOLOJARROHLIGIDA ANESTEZIYANI TAKOMILLASHTIRISH. World scientific research journal, 20(1), 107-112.
14. Kurbanov, N. Z., & Sharipov, I. L. (2023). IMPROVEMENT OF ANESTHETIC PROTECTION IN SIMULTANEOUS OPERATIONS ON ABDOMINAL AND PELVIC ORGANS. World scientific research journal, 20(1), 113-116.
15. Zayniddinovich, K. N., & Latibovich, S. I. (2024). IMPROVING ANESTHETIC PROTECTION AND BLOOD PRESSURE CONTROL IN SIMULTANEOUS ABDOMINAL AND PELVIC OPERATIONS IN OBESE PATIENTS. JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCES,7(1),97-101.
16. Sharipov, I. L., Qurbanov, N. Z., & Rakhmonov, S. (2023). IMPROVING AIRWAY PATENCY DURING OPERATIONS IN THE MAXILLOFACIAL REGION IN CHILDREN. Academia Repository, 4(12), 140-145.
17. Zayniddinovich, K. N., Qo'yliyevich, P. S., & Latibovich, S. I. (2023). INCREASING ANESTHESIOLOGICAL PROTECTION DURING SIMULTANEOUS OPERATIONS ON THE ABDOMINAL AND PELVIC REGION IN PATIENTS WITH OBESITY. Academia Repository,4(11),321-325.